

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 43–47

VZŤAH VYBRANÝCH PARAMETROV OXIDAČNÉHO STRESU K MORTALITE PACIENTOV S RÔZNYM STUPŇOM SYSTÉMOVEJ ZÁPALOVEJ REAKCIE ORGANIZMU

Ďurfinová, M.¹, Dobišová, A.², Koutun, J.², Yaghi, A.², Turecký, L.¹, Kuračka, Ľ.¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava

²I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB, Bratislava

monika.durfinova@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Ročne postihne sepsa na Slovensku 7–8 % obyvateľstva s mortalitou vyššou ako 50 %. Sepsa je život ohrožujúci stav organizmu, ktorý je spôsobený neprimeranou odpoveďou hostiteľa na infekciu a je častým dôvodom hospitalizácie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti. Doterajšie štúdie poukazujú aj na významnú úlohu oxidačného stresu v patogenéze sepsy. V práci je popísaný pokles hladín MDA a aktivity SOD v plazme pacientov, ktorí prežili 10-dňovú hospitalizáciu na JIS, zatiaľ čo u pacientov s pozitívnou mortalitou tieto parametre stúpali. Zdá sa, že pri zvládnutí závažného poškodenia organizmu zohráva dôležitú úlohu fáza kritická pre rozvinutie ireverzibilných zmien v štruktúrach bunky s následným zlyhaním metabolických a funkčných procesov.

Kľúčové slová SIRS; sepsa; oxidačný stres; mortalita

ABSTRACT

Sepsis affects from 7 to 8 % of the Slovak population annually, with a mortality rate higher than 50 %. Sepsis is a life-threatening organ failure caused by an inadequate host response to infection and it is a common reason for

admitting patients to intensive care unit (ICU). Previous studies have also shown an important role of oxidative stress in the pathogenesis of sepsis. We observed decreased MDA levels and SOD activity in the plasma of patients who survived 10 days of hospitalization at ICU while the patients with positive mortality had increased levels of these parameters. The critical phase for the development of irreversible changes in cell structures with the consequent failure of metabolic and functional processes seems to play an important role in the management of severe damage to the organism.

Key words SIRS; sepsis; oxidative stress; mortality

ÚVOD

Sepsa je život ohrožujúca orgánová dysfunkcia spôsobená neprimeranou zápalovou odpoveďou organizmu na systémovú infekciu. Stala sa hlavnou príčinou úmrtnosti pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (Vicent a kol., 2006). Riziko sepsy zvyšuje zápal pľúc, chronická obštrukčná choroba pľúc, diabetes, pankreatitída, ochorenia srdca a obličiek, alebo infekcia močových ciest. Sepsa sa často vyskytuje aj ako sprievodná komplikácia infekcií získaných počas chirur-

gických zákrokov v zdravotníckych zariadeniach. Napriek tomu, že mechanizmus vzniku ochorenia nie je úplne objasnený, existuje stále viac dôkazov o zapojení oxidačného stresu do patogenézy sepsy. Nerovnováha medzi tvorbou ROS a antioxidantnou ochranou organizmu vedie k poruchám vaskulárnej permeability, srdcovej nedostatočnosti, zhoršenému dýchaniu (Mantzaris a kol., 2017).

MATERIÁL A METÓDY

Predkladaná práca sa zaoberá zmenami parametrov oxidačného poškodenia lipidov a antioxidantnej obrany organizmu v sére pacientov počas 10-dňovej hospitalizácie na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB v Bratislave. Protokol štúdie bol schválený etickou komisiou UNB v súlade s Helsinskou deklaráciou. Pacientom boli odobraté vzorky krvi: v deň prijatia pacienta, na 3., 5., 7. a 10. deň hospitalizácie a stanovené základné biochemické parametre na OKB a vybrané parametre oxidačného stresu a zápalu. Do projektu bolo zaradených 44 pacientov (Tab. 1), ktorí boli podľa rozsahu infekcie rozdelení do troch skupín: SIRS, sepsa a septický šok. Stanovené parametre boli porovnané aj vo vzťahu k 10-dňovej mortalite – negatívna mortalita verzus pozitívna mortalita.

Tab. 1. Demografická charakteristika pacientov

	SIRS	Sepsa	Septický šok
Vek	57±17	57±11	60±8
Muži/ženy	8/6	12/3	9/6
Počet	14	15	15

Hodnoty v tabuľke sú udané ako priemerná hodnota a smerodajná odchýlka

Koncentrácia malonyldialdehydu (MDA) bola stanovená spektrofotometricky na 96 jamkovej platničke pri 532 nm metódou podľa Ohkawa a kol. (1979). Lipidové hydroperoxydy (LPO) boli stanovené spektrofotometricky 365 nm metódou podľa Jessup a kol. (1994). Aktivita superoxidizmutázy (SOD) bola vypočítaná ako percento inhibície rýchlosti tvorby formazánu, ktorý vzniká reakciou tetrazoliových solí so superoxidovým radikálom produkovaným počas syntézy kyseliny močovej z xantínu. Kyselina

močová (KM) a produkt jej oxidácie alantoín boli stanovené modifikovanou metódou HPLC s UV detekciou (254nm) podľa Lux a kol. (1992). Na štatistické vyhodnotenie výsledkov bol použitý program StatsDirect Statistical Analysis Software 2.7.2 (Statsdirect, Birkenhead, UK). Výsledky sú udávané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1-Q3: 25–75 %). Shapiro-Wilkov test bol použitý na kontrolu distribúcie nameraných hodnôt. Štatistická významnosť bola stanovená Friedmanovým 2-faktorovým ANOVA neparametrickým testom a korelácia rovnakých parametrov medzi odlišnými skupinami bola posudzovaná Spearmanovým koeficientom.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Patofyziológia sepsy zostáva stále neobjasnená a nejasná napriek prebiehajúcej intenzívnej základnej a klinickej výskumu v tejto oblasti. Niektoré mediátory patogenézy sa už poznajú a mnohé z nich sú považované za markery zápalového procesu s vysokou výpovednou hodnotou (napr. IL-6, TNF α , CRP, presepsín). Dôležitú úlohu v patogenéze sepsy však zohráva aj oxidačný stres. Kyslíkové radikály môžu pochádzať z orgánov poškodených hypoxiou (zvýšená hladina laktátu u všetkých sledovaných skupín pacientov), alebo sú produkované napr. aktivitou xantínoxidázy, ktorá sa vytvorí počas ischémie z pôvodnej xantíndehydrogenázy, ďalej to môže byť autooxidácia katecholamínov, metabolizmus kyseliny arachidónovej, ktorá sa uvoľňuje pôsobením fosfolipáz aktivovaných počas ischémie, ako aj z aktivovaných neutrofilov a krvných doštičiek. Nadmerná produkcia voľných radikálov počas sepsy spôsobuje poškodenie makromolekúl v bunkách, následne stratu ich biologickej funkcie až zánik bunky. Mierou poškodenia lipidových štruktúr sú uvoľnené produkty oxidácie vyšších karboxylových kyselín a ďalších vedľajších produktov.

U všetkých pacientov zaradených do štúdie boli v čase hospitalizácie pozorované zvýšené hladiny laktátu v plazme (Tab. 2), čo poukazuje na fakt, že hyperlaktatémia je významný marker závažnosti ochorenia a mortality kriticky chorých pacientov. V súlade so štúdiami, ktoré uvádzajú zvýšené riziko mortality pacientov pri koncentrácii laktátu > 2,5 mmol/l (Garcia-Alvarez a kol., 2014; Wacharasint a kol., 2012), bola pozorovaná signifikantne vyššia hladina laktátu u pacientov so septickým šo-

Tab. 2. Niektoré biochemické a hematologické parametre stanovené v deň hospitalizácie

	SIRS	Sepsa	Septický šok	Referenčná hodnota
LEU [$\times 10^9/l$]	13,78 (7,84–20,01)	12,06 (7,99–14,54)	10,09 (3,69–17,28)	4–10 $\times 10^9/l$
TROM [$\times 10^9/l$]	200,50 (152,25–235,25)	270,00 (138,00–324,00)	201,00 (79,00–267,00)	150–420 $\times 10^9/l$
NEU [$\times 10^9/l$]	9,46 (4,68–15,28)	9,49 (6,01–12,42)	7,77 (3,61–13,41)	1,31–6,71 $\times 10^9/l$
Laktát [mmol/l]	5,26 (2,29–6,91)	4,27 (1,14–6,88)	3,87 (2,95–5,78)	0,5–2,2 mmol/l
Glukóza [mmol/l]	9,72 (8,23–12,73)	9,37 (6,45–15,83)	9,14 (6,06–13,05)	3,9–5,5 mmol/l
Kreatinín [$\mu\text{mol/l}$]	90,05 (80,58–122,65)	113,00 (52,80–202,80)	176,90 (109,90–235,20)**	59–104 $\mu\text{mol/l}$
Bilirubín [$\mu\text{mol/l}$]	6,11 (5,08–9,34)	11,40 (5,70–19,46)	11,40 (8,77–25,17)**	0–21 $\mu\text{mol/l}$
Albumín [g/l]	39,28 (32,27–41,70)*	29,79 (24,52–35,45)	24,56 (21,24–30,51)**	35–50 g/l
CRP [mg/l]	2,42 (0,64–5,73)*	134,73 (70,92–239,49)	269,25 (123,45–386,60)**	< 5 mg/l

Hodnoty v tabuľke sú udané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1–Q3: 25–75 %).

Štatistická významnosť bola stanovená Kruskal-Wallis neparametrickým testom;

* – signifikantné rozdiely sepsa vs SIRS, $p \leq 0,05$; ** – signifikantné rozdiely septický šok vs SIRS, $p \leq 0,05$

Tab. 3. Koncentrácie MDA a LPO v plazme

	SIRS	Sepsa	Septický šok	Referenčná hodnota
MDA [$\mu\text{mol/l}$]	3,71 (2,73–4,98)	2,91 (2,35–6,15)	5,22 (2,78–7,56)	2,16 \pm 0,29
LPO [mmol/l]	0,07 (0,05–0,09)	0,05 (0,04–0,14)	0,1 (0,07–0,19)	0,01 \pm 0,002

Hodnoty v tabuľke sú udané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1 Q3: 25–75 %)

kom, ktorí neprežili 10-dňovú hospitalizáciu v porovnaní so skupinou s negatívnou mortalitou.

Zvýšené množstvo MDA v plazme pacientov (Tab. 3) s rôznymi formami sepsy (SIRS, sepsa, septický šok) je v súlade s literárnymi údajmi *L o r e n t e* a kol. (2013) a ukazuje sa ako prognostický parameter mortality pacientov so septickým šokom. Na tento fakt poukazujú zvýšené hladiny MDA u pacientov s pozitívnou mortalitou (Obr. 1) a ich nárast počas hospitalizácie. U pacientov so sepsou a septickým šokom bola zistená pozitívna korelácia medzi MDA a leukocytmí, čo poukazuje tiež na úlohu oxidačného stresu v patogenéze sepsy v kooperácii so zápalovou reakciou organizmu na infek.

Hladina MDA v priebehu hospitalizácie klesala u pacientov, ktorí prežili. Naopak u pacientov s pozitívnou mortalitou bol medzi prvým a desiatym dňom hospitalizácie zaznamenaný takmer 3-násobný nárast MDA.

U pacientov so septickým šokom bola zaznamenaná vyššia aktivita SOD ako u skupín so sepsou a SIRS. Pomerne vysokú aktivitu SOD u pacientov možno pripísať zvýšenému počtu leukocytov, kde sa tento enzým nachádza. Vyššia aktivita SOD pri pozitívnej mortalite pacientov (Obr. 2) je v súlade s prácou *R i t t e r* a kol. (2003).

Kyselina močová (KM) je konečným produktom degradácie purínových nukleotidov. V organizme patrí medzi látky s antioxidantnými vlastnosťami, čo možno posúdiť

Obr. 1. Dynamika zmien MDA počas 10-dňovej hospitalizácie vzhľadom na mortalitu pacientov

Obr. 2. Dynamika zmien SOD počas 10-dňovej hospitalizácie vzhľadom na mortalitu pacientov

napr. mierou tvorby a vylučovania alantoínu tvoreného po eliminácii radikálov. Ale v podmienkach konverzie xantíndehydrogenázy na xantínoxidázu dochádza pri syntéze KM k tvorbe superoxidového radikálu. Signifikantne vyššia hladina KM bola zaznamenaná u skupiny pacientov so septickým šokom, čo je v súlade s prácou Giovanini a kol. (2006). Štatisticky významné zvýšenie alantoínu bolo zaznamenané u pacientov so sepsou a septickým šokom v porovnaní so SIRS. Hladina alantoínu bola signifikantne vyššia u pacientov s pozitívnou mortalitou v porovnaní s pacientami, ktorí prežili.

ZÁVER

Zvýšené hladiny parametrov oxidačného poškodenia lipidov u pacientov s rôznou formou sepsy poukazujú na účasť oxidačného stresu aj na patogenéze sepsy

a vzostup MDA počas hospitalizácie napriek rýchlej terapii na kritickosť rozpadu membránových štruktúr a ireverzibilitu patologických procesov sprevádzajúcich oxidačný stres. Signifikantne vyššie hladiny KM a alantoínu u pacientov so septickým šokom a štatisticky významné zníženie KM na piaty deň hospitalizácie poukazuje na zvýšenú intenzitu degradácie nukleotidov (aj následkom hypoxie tkanív), ale aj zapojenie kyseliny močovej do antioxidantnej obrany organizmu s jej oxidáciou na alantoín. U pacientov so septickým šokom koreloval vzostup laktátu s ich mortalitou. Niektoré parametre oxidačného stresu a zápalové markery by mohli byť vhodným indikátorom závažnosti septického stavu. Pre pokračovanie analýz navrhujeme rozšíriť súbor pacientov, analyzovaný súbor pacientov rozdeliť nielen podľa závažnosti stavu, ale aj podľa orgánového zdroja infekcie, resp. posúdiť vplyv terapie na sledované parametre.

POĎAKOVANIE

Autori ďakujú p. Viere Ujľakyovej za technickú pomoc pri experimentálnej časti práce a Mgr. Lenke Figurovej za vyhodnotenie a spracovanie výsledkov.

LITERATÚRA

1. **Garcia-Alvarez, M., Marik, P. and Bellomo, R. (2014):** Sepsis-associated hyperlactatemia. *Critical Care*. BioMed Central Ltd., p. 503. doi: 10.1186/s13054-014-0503-3.
2. **Giovannini, I. et al. (2006):** Serum uric acid, creatinine, and the assessment of antioxidant capacity in critical illness [1]. *Critical Care*. BioMed Central, p. 421. doi: 10.1186/cc5008.
3. **Jessup, W., Dean, R. T., Gebicki, J. M. (1994):** Iodometric determination of hydroperoxides in lipids and proteins. *Methods in Enzymology*, 233(C), pp. 289–303. doi: 10.1016/S0076-6879(94)33032-8.
4. **Lorente, L. et al. (2013):** Prognostic Value of Malondialdehyde Serum Levels in Severe Sepsis: A Multicenter Study. *PLoS ONE*, 8(1). doi: 10.1371/journal.pone.0053741.
5. **Lux, O., Naidoo, D., Salonikas, C. (1992):** Improved HPLC method for the simultaneous measurement of allantoin and uric acid in plasma. *Annals of Clinical Biochemistry*, 29(6), pp. 674–675. doi: 10.1177/000456329202900611.
6. **Mantzaris, K., Tsolaki, V., Zakynthinos, E. (2017):** Role of Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction in Sepsis and Potential Therapies. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. Hindawi Limited. doi: 10.1155/2017/5985209.
7. **Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K. (1979):** Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. *Analytical Biochemistry*, 95(2), pp. 351–358. doi: 10.1016/0003-2697(79)90738-3.
8. **Ritter, C. et al. (2003):** Oxidative parameters and mortality in sepsis induced by cecal ligation and perforation. *Intensive Care Medicine*, 29(10), pp. 1782–1789. doi: 10.1007/s00134-003-1789-9.
9. **Vincent, J. L. et al. (1998):** Use of the SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: Results of a multicenter, prospective study. *Critical Care Medicine*. Lippincott Williams and Wilkins, pp. 1793–1800. doi: 10.1097/00003246-199811000-00016.
10. **Wacharasint, P. et al. (2012):** Normal-range blood lactate concentration in septic shock is prognostic and predictive. *Shock*, 38(1), pp. 4–10. doi: 10.1097/SHK.0b013e318254d41a.